

ILM-FAN VA INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA XOTIN-QIZLARNING O‘RNI: GENDER TENGLIK

¹Xudoyberdiyeva Viloyat Jabborovna, ²Abduraximov Begzod Baxtiyorjon o‘g‘li

¹“TIQXMMI” milliy tadqiqot universiteti Huquqiy fanlar kafedrasida dotsenti, yu.f.n.,

²“TIQXMMI” milliy tadqiqot universiteti Ekologiyava huquq fakulteti Yurisprudensiya
yo‘nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976504>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ilm-fan va innovatsiyalar sohasida xotin-qizlarning roli va gender tenglik masalalari tahlil qilinadi. Xotin-qizlarning ilmiy va innovatsion faoliyatdagi ishtirokini oshirish, ularning ijtimoiy ahamiyatini targ‘ib qilish hamda gender muvozanatini ta‘minlash bo‘yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: gender tenglik, ilm-fan, innovatsiyalar, xotin-qizlar roli, ijtimoiy taraqqiyot

Аннотация. В данной статье рассматривается роль женщин в науке и инновациях, а также вопросы гендерного равенства. Предлагаются рекомендации и предложения по повышению участия женщин в научной и инновационной деятельности, их социальной значимости и обеспечению гендерного баланса.

Ключевые слова: гендерное равенство, наука, инновации, роль женщин, социальное развитие

Annotation. This article examines the role of women in science and innovation and addresses gender equality issues. It provides suggestions and recommendations to enhance women's participation in scientific and innovative activities, promote their social significance, and ensure gender balance.

Keywords: Gender equality, science, innovations, women's role, social development.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2021-yil 28-may kungi SQ-297-IV-sonli qarori bilan “2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi” tasdiqlangan.

Gender strategiyasi doirasida gender tenglik tushunchasi jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquq, madaniyat, ta‘lim, ilm-fan, sport munosabatlarida xotin-qizlar va erkaklarning huquq hamda imkoniyatlarining tengligini anglatadi. Gender strategiyasining asosiy maqsadi — irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e‘tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeyidan qat‘iy nazar xotin-qizlar va erkaklarning haqiqiy tengligini ta‘minlashdan iboratdir.[1]

Gender statistikasi yuritilishini takomillashtirish Gender strategiyasini amalga oshirishning ustuvor yo‘nalishlari etib belgilangan. Strategiyaga asosan, Gender strategiyasining amalga oshirilishini tizimli monitoring qilish, umumiy muvofiqlashtirish, sohaning rivojlanishiga to‘sqinlik qiluvchi muammoli masalalarni tezkorlik bilan ko‘rib chiqish va hal qilish mutasaddi davlat organlari, ommaviy axborot vositalari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini jalb qilgan holda Xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo‘yicha respublika komissiyasi tomonidan amalga oshirilishi belgilangan. Bunda, Gender strategiyasini amalga oshirish monitoringi Gender strategiyasida ko‘zda tutilgan tadbirlarni o‘z vaqtida, sifatli va to‘laqonli

bajarish bo'yicha vakolatli organlar faoliyatini baholash indikatorlari asosida amalga oshiriladi.[2]

Gender tenglik ilm-fan sohasida inson huquqlarini ta'minlash va iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyot uchun muhim omil hisoblanadi. Bu tenglik ayollar va erkaklarning bir xil imkoniyatlarga ega bo'lishini nazarda tutadi, bu esa ilm-fan sohasida nafaqat adolatni, balki innovatsion rivojlanishni ham ta'minlaydi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, ilmiy tadqiqotchi va texnologiya sohaslarida ishlovchi xodimlar orasida ayollarning ulushi erkaklarnikidan ancha past. Bu farq ilmiy kashfiyotlar va yangi texnologiyalarni ishlab chiqishda xilma-xil yondashuvlarning yetishmasligiga olib keladi. Ayollar ilm-fan sohasida faol ishtirok etganda, ijodkorlik oshadi, murakkab muammolarni hal qilishda yangi yondashuvlar yuzaga keladi va jamiyat uchun kengroq foyda ta'minlanadi.

Gender tenglik ilm-fan sohasida ijtimoiy stereotiplarni kamaytirishga ham yordam beradi. Ko'p hollarda texnologiya va muhandislik sohalari "erkaklar sohasi" sifatida qabul qilinadi, bu esa ayollarni ushbu yo'nalishlarga kirishdan to'sadi. Ta'lim tizimida ayol-qizlarga yoshligidan ilm-fanga qiziqishni shakllantirish va ularga teng imkoniyatlarni yaratish muhimdir. Ayollarning ilmiy tadqiqotlarda faol ishtiroki nafaqat jamiyat rivojlanishiga, balki kelajak avlodlar uchun ham ilhom manbai bo'ladi.

BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG 5) gender tenglikni ta'minlash va ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi rolini oshirishni nazarda tutadi. Bu, ilm-fan va texnologiyada gender tenglikni mustahkamlash orqali, barqaror rivojlanishga hissa qo'shadi va global muammolarni hal qilishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Gender tenglik ilm-fan sohasida faqat adolat tamoyiliga asoslangan emas, balki butun jamiyat uchun iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik manfaatlarini ta'minlaydigan strategik yo'nalishdir.

Gender tenglikning ahamiyati ilm-fan va innovatsiyalar sohasida insoniyatning global rivojlanishi va barqarorligi uchun beqiyosdir. Global statistikaga ko'ra, ilmiy tadqiqotchilarning atigi 30 foizini ayollar tashkil etsa-da, O'zbekistonda bu ko'rsatkich nisbatan yuqori — 40 foizga yaqin. Shunga qaramay, rahbarlik lavozimlarida ayollarning ishtiroki juda past bo'lib qolmoqda. Bu esa ilmiy-texnologik qarorlar qabul qilishda va yirik loyihalarni boshqarishda xilma-xil yondashuvlarning yetishmasligiga olib keladi. Ayollar ilm-fan va innovatsiyalarda sog'liqni saqlash, ta'lim, atrof-muhitni muhofaza qilish kabi muhim yo'nalishlarda sezilarli hissa qo'shmoqda. Masalan, COVID-19 pandemiyasi davrida ayol olimlar vaktsinalar ishlab chiqishda hal qiluvchi rol o'ynagan. Bu kabi misollar shuni ko'rsatadiki, ayollarning ilmiy izlanishlardagi faolligi nafaqat ijtimoiy muammolarni hal qilishga, balki innovatsion yechimlarni yaratishga xizmat qiladi.

Gender tenglik ilm-fan sohasida nafaqat inson huquqlarini ta'minlash, balki ijodkorlikni oshirish va global muammolarni hal qilishda yangi imkoniyatlarni yaratish vositasi hamdir. Ayollarni ilm-fan va innovatsiyalarga keng jalb qilish orqali jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi tezlashadi, texnologik yutuqlarga erishish esa yanada samaraliroq bo'ladi. Shu sababli gender tenglikni targ'ib qilish nafaqat adolatli, balki ilm-fan va jamiyat taraqqiyoti uchun zaruriy qadamdir.

Ayollar ilm-fan sohasida faoliyat yuritishda ko'plab qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Eng asosiy muammoldan biri jamiyatdagi stereotiplar bo'lib, ilm-fan ko'pincha "erkaklar sohasi" sifatida qabul qilinadi. Bu noto'g'ri qarash ayollarning ushbu sohada o'z qobiliyatlarini to'liq namoyon qilishiga to'sqinlik qiladi va ularni ilmiy faoliyatdan chetga suradi. Shuningdek, moliyaviy va ma'rifiy imkoniyatlarning yetishmasligi ham ayollar uchun jiddiy to'siq bo'lib

qolmoqda. Ayollarga grant va stipendiyalar olishda erkaklar bilan bir xil imkoniyatlar yaratilmagan holatlar kuzatiladi. Bu esa ularning ilmiy tadqiqotlar olib borish yoki akademik faoliyatni davom ettirish imkoniyatlarini cheklaydi.

Bundan tashqari, ilm-fan sohasida ayollar uchun mentorlik tizimining yetarli darajada rivojlanmagani ham muhim muammolardan biri hisoblanadi. Ko‘plab yosh qizlar ilmiy faoliyatda ularga yo‘l-yo‘riq ko‘rsatadigan va qo‘llab-quvvatlaydigan mentorlarning yo‘qligidan shikoyat qilishadi. Mentorlik tizimi nafaqat kasbiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda, balki ayollarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Ushbu qiyinchiliklar ayollarning ilmiy sohalardagi ishtirokini cheklab, ularning innovatsion va ijodiy salohiyatidan to‘liq foydalanishga imkon bermaydi. Ayollar duch kelayotgan bu muammolarni hal qilish, ularni ilm-fanga jalb etish va teng imkoniyatlar yaratish nafaqat adolat tamoyilini ta‘minlaydi, balki jamiyatning umumiy rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi.

Ayollarni ilm-fan va innovatsiyaga keng jalb qilish jamiyat rivojlanishi va barqarorligi uchun strategik ahamiyatga ega. Bu borada bir nechta samarali choralarni amalga oshirish mumkin. Eng avvalo, ayol olimlarni rag‘batlantirish uchun maxsus taqdirlash dasturlarini joriy etish muhimdir. Misol uchun, O‘zbekistonda “Yilning eng yaxshi ayol olimi” kabi tanlovlarni tashkil etish orqali ayollarning ilmiy faoliyatga qiziqishini oshirish mumkin. Maxsus grant va stipendiyalar esa ularning tadqiqot olib borishlari uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Ta‘lim tizimida amalga oshiriladigan islohotlar ham ayollarni ilm-fanga jalb qilishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Qizlarni texnika, matematika va tabiat fanlariga erta jalb qilish orqali ularning ilm-fanga qiziqishini shakllantirish lozim. Maktablarda STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) dasturlarini rivojlantirish, bu yo‘nalishlarda qizlarni qo‘llab-quvvatlash va ularga zarur resurslarni taqdim etish bu borada muhim qadam bo‘ladi. Bundan tashqari, mentorlik va treninglar tashkil etish orqali ayollarning ilm-fandagi ishtirokini oshirish mumkin. Ilmiy sohalarda muvaffaqiyatga erishgan ayollar ishtirokida o‘tkaziladigan seminarlar va treninglar yosh qizlar uchun ilhom manbai bo‘lib xizmat qiladi. Bunday tadbirlar nafaqat kasbiy bilimlarni oshiradi, balki yosh avlodda o‘ziga bo‘lgan ishonchni mustahkamlaydi va ularni ilm-fan sohasida faoliyat yuritishga undaydi.[3]

Ayollarni ilm-fan va innovatsiyaga jalb qilish nafaqat ularning shaxsiy muvaffaqiyatini ta‘minlash, balki jamiyatning umumiy taraqqiyoti va iqtisodiy barqarorligiga katta hissa qo‘shish imkonini beradi. Shu sababli, ushbu sohada tizimli va maqsadli ishlarni amalga oshirish zarur.

Gender tenglikning jamiyatga ta‘siri chuqur va ko‘p qirrali bo‘lib, u iqtisodiy, ijtimoiy va ilmiy rivojlanishga sezilarli hissa qo‘shadi. Ayollarning innovatsiyalar va texnologiyalardagi faol ishtiroki iqtisodiy o‘rinni rag‘batlantiradi, yangi texnologiyalarni rivojlantiradi va ish o‘rinlarini yaratadi. Gender tenglik nafaqat adolat tamoyiliga asoslangan, balki iqtisodiy samaradorlik va barqaror rivojlanishni ta‘minlaydigan muhim omildir. Bundan tashqari, rahbarlik jamoalarida gender xilma-xilligi sifatli va barqaror qarorlar qabul qilish imkoniyatini oshiradi. Ayollar va erkaklarning birgalikda ishlashi turli nuqtai nazarlarni inobatga olishga yordam beradi, bu esa muammolarga kengroq yondashuv va yanada samarali yechimlarni taqdim etadi. Bu xilma-xillik, ayniqsa, strategik va murakkab masalalarda muhim ahamiyat kasb etadi.[4]

Ilm-fan va texnologiyadagi ayollarning faolligi esa jamiyat muammolarini hal qilishda yangi yondashuvlarni taqdim etadi. Ayollar o‘ziga xos fikrlash va yondashuv orqali sog‘liqni saqlash, ta‘lim va atrof-muhit muhofazasi kabi sohalarda muhim loyihalarni ilgari surishlari mumkin. Ularning ilmiy tadqiqotlardagi ishtiroki innovatsion yutuqlarni tezlashtiradi va jamiyatning umumiy rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Umuman olganda, gender tenglikni

ta'minlash jamiyatni yanada farovon va barqaror qiladi. Ayollar va erkaklarning bir xil imkoniyatlarga ega bo'lishi, ularning salohiyatidan to'liq foydalanish orqali, global muammolarni hal qilishda va kelajak uchun yanada barqaror va rivojlangan jamiyat qurishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Gender tenglikni ta'minlash va ayollarni ilm-fanga jalb qilishning samaradorligini isbotlovchi bir qancha yorqin misollar va tajribalar mavjud. Masalan, Malala Yousafzai qizlarning ta'lim olish huquqi uchun olib borgan jasoratli kurashi tufayli Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. U qizlarning ta'lim olishi jamiyat rivoji uchun naqadar muhim ekanini butun dunyoga namoyish qildi. Bu holat ta'lim sohasida gender tenglikka erishishning ijtimoiy va iqtisodiy foydalarini yaqqol ko'rsatib beradi. U xatto Tolibonga qarshi nutq so'zlay olgan, Tolibon tomonidan otilgan Malala, shu otishmadan so'ng, yaralgan holda harbiy gospitalga joylashgan, tuzalib oligach Buyuk Britaniya hududiga oilasi bilan ko'chirilgan.

Malala Yusufzay 2014-yilda Norvegiyaning Oslo shahrida tinchlik bo'yicha Nobel mukofotini olgandan so'ng medal va diplomini ushlab turibdi.

Ilm-fan sohasida esa Marie Curie yorqin o'rnak bo'la oladi. U ikki marta Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan ilk ayol bo'lib, ilmiy izlanishlari orqali butun dunyo ilm-fani rivojiga katta hissa qo'shgan. Uning yutuqlari gender cheklovlariga qaramasdan, ayollar ilm-fanda ulkan natijalarga erishishi mumkinligini isbotladi. Kyuri radioaktivlikni va turmush o'rtog'i

1-rasm

Per bilan birgalikda mineral pitchblend bilan ishlaganda radioaktiv elementlar poloniy va radiyni kashf etdi. U, shuningdek, Parning o'limidan keyin rentgen nurlarining rivojlanishini qo'llab-quvvatladi.

Bu misollar shuni ko'rsatadiki, ayollarning ta'lim va ilm-fanda faol ishtiroki jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotiga bevosita ta'sir qiladi. Gender tenglikni qo'llab-quvvatlash orqali jamiyat nafaqat inson huquqlarini ta'minlaydi, balki global muammolarni hal qilishda ham sezilarli yutuqlarga erishadi.[5]

Xulosa. Gender tenglikni ta'minlash va ayollarni ilm-fan, innovatsiyalar hamda texnologiyalar sohasiga faol jalb qilish jamiyatning har tomonlama rivojlanishi uchun asosiy vositalardan biridir. Ayollarning ilmiy va ijodiy salohiyatidan to'liq foydalanish iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi, yangi texnologiyalarni rivojlantiradi va jamiyatda sifatli qarorlar qabul qilinishiga yordam beradi. Stereotiplar, moliyaviy cheklovlar va mentorlik tizimining yetishmasligi kabi qiyinchiliklarga qaramasdan, ayollar sog'liqni saqlash, ta'lim va atrof-muhitni muhofaza qilish kabi sohalarda muhim yutuqlarga erishmoqda.

Malala Yousafzai va Marie Curie kabi buyuk shaxslarning misollari ayollar salohiyatining chegarasi yo‘qligini isbotlaydi. O‘zbekistonda ham ayollarni ilm-fanga jalb qilish maqsadida ta‘sis etilgan grantlar va mukofotlar ularni rag‘batlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu kabi tashabbuslar gender tenglikni kuchaytirib, ilm-fan va jamiyatning turli sohalarida ayollarning hissasini oshiradi.

Shunday ekan, gender tenglikni ta‘minlash nafaqat inson huquqlarini hurmat qilish, balki jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va ilmiy rivojlanishini ta‘minlash uchun zarurdir. Ayollarning teng ishtiroki innovatsiyalarni tezlashtiradi, barqarorlikni ta‘minlaydi va jamiyatni yanada adolatli va farovon qiladi. Shu sababli, ayollar uchun yangi imkoniyatlar yaratish va ularni ilmiy sohalarda qo‘llab-quvvatlash jamiyat kelajagi uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Qarori 2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida.// <https://lex.uz/docs/-5466673>
2. 2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi haqida.// <https://qoraqalpoq.adliya.uz/uz/news/detail.php?ID=66948>
3. Alimjanova D.M. "Sharqda gender tengligi masalalarining o‘ziga xos jihatlari." *O‘zbekistonda gender tengligini ta‘minlashning dolzarb masalalari: joriy holat, vazifalar va istiqbol*. Toshkent, 2022.
4. Ro‘ziyeva A. "Yangi O‘zbekistonda ayollarning ilm-fan taraqqiyoti va innovatsion jarayondagi o‘rni." *Buxoro davlat universiteti ilmiy axborotnomasi*. Buxoro, 2023.
5. O‘zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo‘mitasi. "Ilmiy tadqiqotlarda gender masalalarini inobatga olish." *Yozgi maktab materiallari to‘plami*. Toshkent, 2023.